

МАНТИҚ ҚОНУНЛАРИ МАВЗУСИНИ ЎТИШДА СХЕМАЛИ ЖАДВАЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ВА КЕЙСЛАР АСОСИДА ТУШУНИШ

Мажидова Ойсафар Умаровна

Ўзбекистон Миллий университети Фалсафа ва мантиқ кафедраси доцент в.б.

фалсафа доктори (PhD)

e-mail: oysafar72@gmail.com

АННОТАЦИЯ:

Ушбу мақолада, мантиқ фани қонунлари мавзусини схемали жадвалларни қўллаш ва кейслар асосида тушуниш ёрдамида билимларини текшириб, уларнинг чин ёки хатолигини аниқлаш имкони борлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Формал, мантиқ, қонун, тафаккур, билиш, чин, хато.

ABSTRACT:

In this article, it is analyzed that it is possible to check the knowledge of the subject of the laws of logic by using schematic tables and understanding on the basis of cases, and to determine their truth or falsity.

Keywords: Formal, logic, law, thinking, knowledge, true, false.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье анализируется, что можно проверить знание субъектом законов логики, используя схематические таблицы и понимание на основе кейсов, и определить, истинны они или ложны.

Ключевые слова: Формальность, логика, закон, мышление, знание, истинное, ложное.

Формал мантиқ ўзининг узоқ тарихи ва чуқур илдизига эга. Лекин шу кунгача мантиқ бўйича яратилаётган адабиётлар Аристотелнинг “Органон” асарида тадқиқ этилган масалалар-терминлар(тушунчалар), мулоҳазалар, силлогизмлар ҳамда улар билан боғлиқ хулоса чиқаришнинг бошқа турлари, хусусан илмий метод, эҳтимоллик ва мантиқий хатоларга бағишланган бўлсада, билиш тарихи давомида унинг предметида доир мутахассислар қарашларида ихтилофлар мавжуд. Хусусан, “Турли мантиқ мактаблари, масалан, анъанавий, лингвистик, психологик, эпистемик-мантиқий ва математик мантиқ мактаблари турли тиллардан фойдаланишади, уларнинг ҳар бири бошқаларининг

ёндашувини мантикқа алоқаси йўқ деб ҳисоблаб, уларни танқид қилади”¹. Масалан, Моррис Коэн ва Эрнст Нагеллар фикрича, “Мантиқни турли хил асосларнинг адекватлиги ва исботлаш кучи масаласини тадқиқ этади деб айтиш мумкин. Лекин анъанага кўра, у исботлаш нимадан ташкил топишини ўрганади, яъни етарли ва рад этиб бўлмайдиган асослар билан иш кўради”². Тўғри, хулоса чиқариш ва исботлаш формал мантиқнинг асосий муаммоси ҳисобланади, чунки у ўз ичига тушунча, мулоҳазаларни олади. Айти пайтда, улар махсус тадқиқ қилинмаса, моҳияти очилмайди, кўп томонлари номаълумлигича қолади. Бунингсиз замонавий мантиқ, хусусан, предикатлар ҳисобини тасаввур қилиб бўлмайди. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, формал мантиқ ҳозирги пайтда ўзининг махсус формаллашган тилига, тўғри муҳокама юритиш учун зарур бўлган самарали мантиқий методлари ва усулларига, концептуал воситаларига эга.

Формал мантиқ қонунлари дейилганда фикрлашга хос муҳум, зарурий боғланишлар тушунилади. Тафаккур қонунлари объектив воқеликнинг инсон миясида узоқ вақт давомида акс этиши натижасида вужудга келган ва шаклланган. Мантиқ илми барча диний ва дунёвий илмлар билан боғлиқдир. Бу илм ақлни чархлайди, нутқни ва тафаккурни чархлайди. Шу боис ҳам қадимдан мадрасаларда мантиқ дарси ўқитиб келинган. Ислом дунёсида мантиқ илмига баъзан унинг бошқа илмлар ва туғри фикр юритиш учун бир восита ва ўлчов эканини назарда тутган ҳолда “илми мезон”³ номи берилган. Мантиқ илмини улуғ аллома Абу Наср Форобий “илмларнинг раиси” деб таърифлаган булса, шайхур раис Абу Али ибн Сино “илмларнинг ходими”, деб атаган⁴. Хужжатул ислом Имом Ғаззолий: “Ким мантиқ илмини билмаса, унинг илмига асло ишонч йўқдир”, деган ва мантиқни “илмнинг ўлчови”⁵, деб атаган. Имом Тафтазоний ва Асируддин Абхарий каби атоқли олимлар эса илм йулига кирган талабалар учун уни билиш вожиб бўлади, деган. Дарҳақиқат, ислом олимлари ёзган машхур асарларга назар солинса, уларнинг мантиқ қоидалари асосида ёзилгани яххол кузга ташланиб туради. Абу Наср Форобийнинг таъкидлашича, мантиқ илми интеллектнинг мукаммаллашувига олиб келувчи ва инсонни

¹ Morris R. Conen, Ernest Nagel. An introduction to logic and scientific method. - New York. 2007. - P. 9.

² Morris R. Conen, Ernest Nagel. An introduction to logic and scientific method. - New York. 2007. - P. 12.

³ Аллома Шайх Амад Даманхурий. Рисолатун фил мантих ийзохул мубхам фи маонис суллам. - Байрут. Мактабатул маориф, 2006.

⁴ Аллома Шайх Амад Даманхурий. Рисолатун фил мантих ийзохул мубхам фи маонис суллам. - Байрут. Мактабатул маориф, 2006.

⁵ Имом Абу Хомид Мухаммад ибн Мухаммад Газзолий. Ихёу улумид дин. Илм китоби,- Т.: Мовароуннахр 2003.

хақиқат томон йуналтирувчи қонунларнинг мажмуасини ўрганади. Бу қонунлар инсонларни билиш жараёнидаги турли хато ва адашишлардан сақлайди.

Айният қонуни

Бирор буюм ёки ходиса ҳақида фикр юритилганида уларга хос бўлган барча муҳим белгилар, томонлар камраб олинади. Предмед ҳақидаги фикр неча марта ва қандай ҳолатларда такрорланишига қарамасдан доимий, ўзгармас ва катъий мазмунга эга бўлади. Тафаккурга хос бўлган бу аниқлик хусусияти айният қонунининг моҳиятини ташкил этади.

Айният қонуни тафаккурга, унинг барча элементлари, шаклларига хос бўлган умумий мантикий қонундир. Бу қонуннинг талаблари тафаккурнинг ҳар бир шаклига хос бўлган канкрет коидаларда аниқ ифодаланади. Тафаккурнинг тушунча, мулоҳаза (хукм), хулоса чиқариш шакллари, улар ўртасидаги муносабатлар шу қонунга асосланган ҳолда амалга ошади.

Нозидлик қонуни

Бир вақтнинг ўзида бир предметга икки зид хусусиятнинг тааллуқли бўлмаслиги тафаккурда нозидлик қонуни сифатида шаклланиб қолган. Бу қонун фикрлаш жараёнида зиддиятга йўл қўймасликни талаб қилади ва тафаккурнинг зиддиятсиз ҳамда изчил бўлишини таъминлайди. Нозидлик қонуни айнан бир предмет ёки ходиса айтилган икки ўзаро бир – бирини истисно қилувчи (қарама – қарши ёки зид) фикр бир вақтда ва бир хил нисбатда бирданига чин бўлиши мумкин эмаслигини, ҳеч бўлмаганда улардан бири албатта хато бўлишини ифодалайди. Бу қонун «А ҳам В, ҳам В эмас бўла олмайди» формуласи орқали берилади. Мулоҳазалар мантигида бу қонун куйидаги формула орқали ёзилади: $\forall x (p(x) \cdot \neg p(x))$, яъни ҳар қандай $p(x)$ мулоҳаза учун $p(x)$ ва унинг инкори биргаликда чин бўлмаслиги тўғриди

Истисно қонуни

Учинчи истисно қонуни нозидлик қонунининг мантиқий давоми бўлиб, фикрнинг тўлиқ мазмунини қамраб олиб баён қилинган икки зид фикрдан бири чин, бошқаси хато, учинчисига ўрин йўқ эканлигини ифодалайди. Бу қонун «А В ёки В эмасдир» формуласи орқали бериллади. Мулоҳазалар мантигида бу қуйидаги формула орқали ифодаланади: $p \vee \bar{p}$. Бу формула қуйидагича уқилади. p ёки \bar{p} эмас.

Учинчиси истисно қонуни тушунчалар ўртасидаги зид муносабатларни ифодалайди. Агарда зид муносабатлар тушунчанинг тулик мазмунини қараб олмаса, икки зид белгидан бошқа белгиларнинг ҳам мавжудлиги маълум булса, унда учинчиси истисно қонуни амал қилмайди.

Ётарли асос қонуни

Тўғри фикрлашга хос бўлган муҳим хусусиятлардан бири исботлилиқ, ишончилиқдир. Фикрлаш жараёнида буюм ва ҳодисалар ҳақида чин муҳокама юритибгина қолмасдан, бу муҳокаманинг чинлигига ҳеч қандай шубҳа булмаслиги учун, уни исботлашга ҳаракат қилинади. Бунда чинлиги аввалдан маълум бўлган ва ўзаро мантиқий боғланган мулоҳазаларга асосланилади, яъни

баён килинган фикрнинг чинлиги аввалдан маълум бўлган, тасдиқланган бошқа бир фикр, мулоҳаза билан таккосланади. Тафаккурнинг бу хусусияти етарли асос қонуни оркали ифлдаланади.

Қуйидаги фикрларнинг формал жиҳатдан тўғри ёки хато қурилганини аниқланг:

1.1.«Саройбон чиқиши билан Мирзо Абдуллатиф нам киприқларини пирпиратиб, Али Қушчига юзланди. Овози аллақандай ногирон титраб:

– Соҳиби карам Мавлоно! – деди. – Мен сиздан зойича кўрмоғингизни сўраган эдим. Кўрдингизми?..

– Кечиргайсиз, шахзода, – деди Али Қушчи оҳиста. – Камина тунов куни иқроп бўлган эдим: илми нўжумдан беҳабармен...

– Юлдузлар ҳолатини билган аллома илми нўжумдан ҳам боҳабар бўлмоғи даркор...

– Надоматлар бўлғайким...

– Йўқ! Сиз биласиз! Маним пешанамга нелар ёзилган, салтанатнинг тақдири не бўлур – барини биласиз. Ва лекин айтмоқни истамайсиз.

1.2.Ака-укалар бир-бирларини ҳурматлаши керак.

Н.ва М. бир-бирини ҳурматлайди.

Демак, Н. ва М. – ака-укалар.

1.3.Дин қадриятдир.

Зардуштийлик – дин.

Демак, зардуштийлик қадриятдир.

Қуйидаги мулоҳазалар асосида тафаккурнинг муҳим хусусиятларини тушунтириб беринг:

1.1.Куч – билим ва тафаккурда (И.Каримов).

1.2.Бизнинг бутун кадр-қимматимиз тафаккурда жамланган (Б.Паскаль).

1.3. Тафаккур сезгидан қандайдир дастлабки турткини олмаса, ҳеч қандай ғоялар, фикрлар, ақлий жараёнлар юзага келмайди (Ж.Эдвардс).

1.4. Ҳеч нима инсон тафаккуридек эркин бўлолмайди (Д.Юм).

1.5. Ақл мулоҳаза юритиш, англаш хусусиятига, яъни сабаб ва оқибатни узвий боғлаш, «нима учун» деган саволга жавоб бериш, тасодифларни аниқлаш, қонуниятларни очиш, янги хусусиятларнинг янги шароитларга мослигини белгилаш, воқеалар занжирининг боши ва ниҳоясини топиш хусусиятига эга (Ж.Фабр).

Фикримизни ҳулоса қилсак, инсон бу қонунлар ёрдамида билимларини текшириб, уларнинг чин ёки хатолигини аниқлаш имконига эга булади. Мантиқ илми барча илмларда туғри фикр юритишингиз ҳамда туғри тафаккур қилиш учун умумий қоидаларни ўргатади.